

O IMPACTO DA FISIOTERAPIA NOS PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS SUBMETIDOS A HEMODIÁLISE: UMA REVISÃO

Deixe um comentário / Artigos científicos, Edição 105/Dez21 - Volume 25 / Por Revista NovaFisio

THE IMPACT OF PHYSIOTHERAPY IN CHRONIC RENAL PATIENTS SUBMITTED TO HEMODIALYSIS: A REVIEW

Autora:

Mariana Cristina Nunes de Almeida

RESUMO

Introdução: A doença renal crônica (DRC) é definida como uma perda lenta, progressiva e irreversível das funções renais; uma condição na qual os rins não apresentam mais funcionalidade por resultado da destruição dos néfrons, resultando na incapacidade do organismo manter o equilíbrio metabólico e hidroeletrólítico renal. A DRC está associada a elevada morbimortalidade, sendo que a hipertensão arterial e o diabetes mellitus são suas principais causas. O tratamento de escolha substitutivo da função renal mais utilizado é a hemodiálise (HD); que se configura em uma questão de saúde pública, na medida em que aumentam a incidência e a prevalência de pessoas em programas dialíticos. Apesar de prolongar a sobrevida dos pacientes, estudos tem demonstrado que indivíduos com IRC submetidos a HD apresentam fraqueza muscular, anemia, cardiopatia, depressão, hipertensão arterial, alterações metabólicas e respiratórias, levando a redução progressiva na funcionalidade e no condicionamento, interferindo de maneira negativa na qualidade de vida desses pacientes que sofrem fisicamente e psicologicamente. **Objetivo:** O presente estudo tem por objetivo apresentar a importância da fisioterapia nos pacientes renais crônicos submetidos a hemodiálise e o seu impacto nos potenciais ganhos de força muscular;

melhora da capacidade funcional; condicionamento e conseqüentemente melhora da qualidade de vida. Também salientar sobre os poucos protocolos de cinesioterapia estabelecidos em estudos para tal população que tanto se beneficia. **Métodos:** Foram realizadas buscas nas bases de dados MEDLINE, PEDRO, SCIELO e PUBMED; sendo selecionados artigos nos idiomas inglês e português, publicados no período entre 2008 e 2017, que abordavam, o tema de programas de exercícios, qualidade de vida, capacidade funcional e força muscular em pacientes renais crônicos e dialíticos adultos. A estratégia de busca foi com os seguintes descritores: “doença renal crônica”, “exercício físico e hemodiálise” e “qualidade de vida e capacidade funcional na DRC”. **Resultados:** Após realizar a busca nas bases de dados mencionados anteriormente foram encontrados 20 artigos, 16 preenchiem aos critérios e 4 foram excluídos. Podemos encontrar o resumo de 8 desses artigos descritos no quadro 1 com os resultados. **Conclusão:** Pode-se concluir que os exercícios físicos, seja aeróbico e/ou resistido contribuem para função muscular, capacidade funcional e qualidade de vida de pacientes submetidos a hemodiálise, sendo o treinamento físico uma modalidade terapêutica importante, onde o fisioterapeuta é peça fundamental em centros dialíticos e/ou CTI como parte da equipe multiprofissional; agregando e contribuindo de forma específica e global na vida desses indivíduos.

Palavras chave: Doença renal crônica e exercício, fisioterapia na IRC, qualidade de vida, capacidade funcional, condicionamento na IRC. Exercício físico e hemodiálise.

ABSTRACT

Introduction: Chronic kidney disease (CKD) is defined as a slow, progressive and irreversible loss of renal function; a condition in which the kidneys are no longer functional as a result of the destruction of the nephrons, resulting in the inability of the body to maintain metabolic and renal hydroelectrolytic balance. CKD is associated with high morbidity and mortality, with arterial hypertension and diabetes mellitus being its main causes. Hemodialysis (HD) is the most commonly used treatment of choice for renal function; which is a public health issue, as it increases the incidence and prevalence of people in dialysis programs. Despite prolonging patients' survival, studies have shown that individuals with CRF undergoing HD present muscle weakness, anemia, heart disease, depression, arterial hypertension, metabolic and respiratory changes, leading to progressive reduction in functionality and conditioning, interfering in a negative way in the quality of life of these patients who suffer physically and psychologically. **Objective:** This study has to present an evaluation of physical therapy in chronic kidney patients undergoing hemodialysis and the impact on the research. improve functional capacity; conditioning and consequently improving the quality of life. It is also important for studies of kinesiotherapy provided in studies for the population that are benefited. **Methods:** We searched the MEDLINE, PEDRO, SCIELO and PUBMED databases; having studied the topic of exercise programs, quality of life, functional capacity, and muscle strength in chronic renal and adult dialysis patients, were reported in English and Portuguese, published in 2008 and 2017. The rationale was with the descriptors of chronic origin, physical exercise and hemodialysis, and quality of life and functional capacity in the DRC.

Results: After searching the mentioned databases, 20 articles were found, 16 met the criteria and 4 were excluded. We can find the summary of 8 of these articles described in Table 1 with the results.

Conclusion: It can be concluded that physical exercises, whether aerobic or resisted, contribute to muscle function, functional capacity and quality of life of patients submitted to hemodialysis, and physical training is an important therapeutic modality, where the physiotherapist is a key centerpiece dialytic and / or CTI as part of the multiprofessional team; aggregating and contributing in a specific and global way in the life of these individuals. **Keywords:** Chronic kidney disease and exercise, physiotherapy in CRF, quality of life, functional capacity, CRF conditioning. Physical exercise and hemodialysis.

INTRODUÇÃO

A doença renal crônica (DRC) é definida como uma perda lenta, progressiva e irreversível das funções renais; uma condição na qual os rins não apresentam mais funcionalidade por resultado da destruição dos néfrons, resultando na incapacidade do organismo manter o equilíbrio metabólico e hidroeletrólítico renal. Tem-se como disfunção renal uma taxa de filtração glomerular (TFG) menor que 60ml/min./1,73 m², é denominada DRC na fase terminal. Nessa fase o paciente encontra-se intensamente sintomático, desenvolvendo completamente a síndrome uremica cujas manifestações são: irritabilidade tremores, poli neuropatias e miopatia urêmica náuseas, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e anemia. A DRC está associada a elevada morbimortalidade, sendo que a hipertensão arterial e o diabetes mellitus são suas principais causas (1,2).

O tratamento de escolha substitutivo da função renal mais utilizado é a hemodiálise (HD); que se configura em uma questão de saúde pública, na medida em que aumentam a incidência e a prevalência de pessoas em programas dialíticos. No Brasil o número de pacientes em terapia renal substitutiva cresce a taxas de 8% ao ano. Essa intervenção é geralmente realizada três vezes por semana, três a quatro horas por sessão (3). De acordo com o censo Brasileiro de Nefrologia de 2013 o total estimado de pacientes em tratamento dialítico por ano 100.397, sendo 85% deles custeado pelo SUS (5).

Apesar de prolongar a sobrevida dos pacientes, estudos tem demonstrado que indivíduos com IRC submetidos a HD apresentam fraqueza muscular, anemia, cardiopatia, depressão, hipertensão arterial, alterações metabólicas e respiratórias, levando a redução progressiva na funcionalidade e no condicionamento, interferindo de maneira negativa na qualidade de vida (QV) desses pacientes que sofrem fisicamente e psicologicamente (2,4).

DISCUSSÃO

Alteração da Pressão arterial

Vários fatores contribuem na fisiopatologia desse distúrbio em renais crônicos, com destaque para: retenção de sódio e água, a hiperatividade do sistema nervoso simpático e do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o uso de eritropoietina recombinante e o hiperparatireoidismo secundário. Apesar do treino aeróbico ser aplicado como tratamento coadjuvante na redução dos níveis pressóricos em pacientes em HD, não estão bem esclarecidos (6,7).

Alteração musculoesquelética

A perda de massa muscular é um importante preditor de mortalidade desses pacientes. A musculatura se atrofia e ocorre uma fraqueza generalizada pela perda de força, que é aproximadamente 40% menor que nos indivíduos normais, levando ao descondicionamento físico (8). As alterações da estrutura muscular resultam em fadiga, atrofia, câimbras e astenia. Ocorre em todos os estágios e quanto mais grave a perda da função renal, maior o risco. Esta associação é influenciada por idade avançada, baixo nível socioeconômico, pouca atividade física, baixa ingestão de carboidratos e proteína, pela hipercalcemia, hipovitaminose D, hipertensão arterial e presença de resistência à insulina. Esses resultados fazem parte da patogenia da miopatia urêmica (9).

Alteração Cardiopulmonar

Estudos indicam que 75% dos pacientes em HD por longo período apresentam alterações espirométricas de caráter restritivo, com diminuição da pressão inspiratória máxima (PI max.). Os músculos responsáveis pela respiração, também podem apresentar diminuição da força e de *endurance* com a uremia severa. O déficit ventilatório decorre do comprometimento da musculatura associado a outros comprometimentos pulmonares (edema pulmonar, derrame pleural, fibrose, calcificação pleural e pulmonar, hipertensão pulmonar, diminuição do fluxo sanguíneo capilar pulmonar e hipoxemia) contribuindo para redução da capacidade pulmonar (10).

Alteração na capacidade funcional

Estudos demonstram que pacientes portadores de DRC sob tratamento dialítico apresentam redução da capacidade funcional, sendo que a tolerância ao exercício pode ser 50% menor em relação a indivíduos saudáveis. Vários fatores estão associados a essa redução, entre eles a diminuição da atividade física, anemia, fraqueza muscular, disfunção ventricular, controles metabólico e hormonal anormais (11).

Atualmente grande interesse vem sendo atribuído a avaliação da capacidade funcional desses pacientes por meio do teste de caminhada de seis minutos (TC6') e outros testes como o de sentar e levantar. Estes testes são simples e favorecem dados importantes para acompanhar a evolução do paciente o decorrer da doença, avaliando assim os benefícios de programas de reabilitação (12).

Alteração na Qualidade de vida

Pacientes em HD tem um cotidiano restrito e monótono, favorecendo o sedentarismo e a debilidade funcional. A limitação da capacidade cardiorrespiratória e física prejudica o desempenho nas atividades de lazer, trabalho e convívio social (3).

Pacientes com IRC apresenta menores escores de qualidade de vida (QV) quando comparados a população geral, além disso o aumento da mortalidade nessa população, está associado a baixas pontuações no domínio físico da QV. A QV pode ser avaliada através de um questionário específico que foi validado para a população renal brasileira chamado *Kidney Disease Quality of life- Short Form* (KDQOL-SF), composto por 80 itens. Ele inclui o SF-36 e mais 43 itens sobre doença renal (13).

CONCLUSÃO

Exercícios realizados durante a HD, devidamente orientados, são indicados e seguros a esses pacientes, apesar de ainda não terem se tornado rotina nos centros de diálise. Os exercícios físicos tem modificado a morbidade e a sobrevida dos pacientes urêmicos, trazendo-lhes benefícios metabólicos, fisiológicos e psicológicos. A presença do fisioterapeuta nos centros de diálise é reforçada pela diversidade de alterações musculoesqueléticas nos pacientes, pois este profissional é capaz de contribuir de forma significativa na prevenção, retardo da evolução e na melhoria de várias complicações apresentadas pelo paciente renal (14).

Exercícios físicos, seja aeróbico e/ou resistido contribuem para função muscular, capacidade funcional e qualidade de vida de pacientes submetidos a hemodiálise, sendo o treinamento físico uma modalidade terapêutica importante, onde o fisioterapeuta é peça fundamental em centros dialíticos e/ou CTI como parte da equipe multiprofissional; agregando e contribuindo de forma específica e global na vida desses indivíduos. Contudo, verifica-se a necessidade de mais estudos para padronizar a avaliação e a forma de aplicação dos programas de reabilitação, em termos de intensidade, frequência e duração, assim analisar de forma mais eficiente o impacto da intervenção nessa população (15,16).

Métodos

Foram realizadas buscas nas bases de dados MEDLINE, PEDRO, SCIELO e PUBMED; sendo selecionados artigos nos idiomas inglês e português, publicados no período entre 2008 e 2017, que abordavam, o tema de programas de exercícios, qualidade de vida, capacidade funcional e força muscular em pacientes renais crônicos e dialíticos adultos. A estratégia de busca foi com os seguintes descritores: “doença renal crônica”, “exercício físico e hemodiálise” e “qualidade de vida e capacidade funcional na DRC”.

Resultados

Após realizar a busca nas bases de dados mencionados anteriormente foram encontrados 20 artigos, 16 preenchem aos critérios e 4 foram excluídos. Podemos encontrar o resumo de 8 desses

artigos descritos no quadro 1 com os resultados.

Quadro 1: Resultados

<p>Autor PITTA 2008</p>	<p>Método Foram avaliados 17 pacientes (41-52 anos) submetidos a 3 sessões de HD (14-55 meses). Realizaram espirometria e mensuração de PImax e PEmax. Antes e após a primeira sessão semanal e o peso corporal foi medido antes e após as três sessões semanais.</p>	<p>Objetivo Avaliar a função pulmonar e a força muscular respiratória de pacientes DRC e correlacioná-las com a variação de peso ligada a realização de HD.</p>	<p>Resultado 8 pacientes apresentaram distúrbio restritivo leve antes da primeira sessão de HD. Desses 2 normalizaram após a sessão. Houve aumento da capacidade vital forçada e diminuição de peso ao final da primeira sessão semanal. O tempo de HD correlacionou-se com a porcentagem do predito de PImax e com a PE max pré diálise.</p>
<p>FASSBINDER 2015</p>	<p>Estudo transversal com 54 pacientes com DRC, 27 do G1 e 27 do G2.</p>	<p>Comparar capacidade funcional e a QV de doentes renais crônicos em HD (G1) e pré-dialíticos (G2).</p>	<p>Somente foi encontrado diferença na PE max para G1. Os scores do questionário SF-36 mostram em ambos os grupos um pior estado de saúde evidenciado pela baixa pontuação nos escores de QV.</p>
<p>CUNHA 2009</p>	<p>16 pacientes com IRC foram submetidos a avaliação funcional TC6', mensuração da PI e PEmax. E pela aplicação da escala de severidade a fadiga e também responderam ao questionário SF-36</p>	<p>Avaliar a capacidade funcional e a QV em pacientes em HD e verificar as possíveis correlações</p>	<p>A capacidade funcional mostrou-se abaixo dos valores preditos no TC6'e na força dos músculos respiratórios; todos apresentaram em média fadiga leve. Pacientes com mais de 60 anos apresentaram baixa capacidade funcional apenas quanto a distância caminhada. O escore médio saúde evidenciado</p>

		entre essas variáveis clínicas.	pela pontuação baixa nos escores de QV.
MOLSTED 2008	22 pacientes no grupo intervenção onde foram submetidos a exercícios de fortalecimento de 20' e mais 20' de cicloergometria durante HD 2x por semana durante 5 meses e 11 pacientes no grupo controle onde realizavam apenas HD no mesmo período.	Avaliar capacidade funcional, alteração de PA e qualidade de vida.	Foram encontrados melhores desfechos na capacidade funcional, qualidade de vida mas a alteração da PA não obteve resultado significativo.
REBOREDO 2010	14 pacientes em HD foram submetidos a alongamentos passivos de MMII e cicloergometria por 30' durante HD 3x por semana durante 12 semanas.	Avaliar capacidade funcional e redução de pressão arterial (PA).	Foram encontrados resultados significativos com redução de PA e melhora da capacidade funcional com TC6'.
CURY 2010	Foram avaliados 72 indivíduos, sendo 32 pacientes com IRC em HD (GD) há mais de 6 meses, 10 pacientes transplantados renais (GT) há pelo menos 6 meses e 30 sujeitos saudáveis para grupo controle (GC). Todos foram avaliados com espirometria, PI e PEmax. E TC6'.	Avaliar função pulmonar e a capacidade funcional em pacientes com IRC em HD e pacientes após transplante renal.	Resultados significativos para: diminuição da função pulmonar GD para capacidade vital forçada, ventilação voluntária máxima, Capacidade vital, PI e PEmax e para o GT diminuição da VEF1 e VVM, quando comparados ao GC. Menor desempenho no TC6' no GD e GT comparados ao GC. Correlação significativa entre PI e PE max.

SOARES 2011	27 pacientes em HD há aproximadamente 50 meses. Durante três meses participaram de um programa de tratamento durante HD. Foi aplicado o questionário SF-36 antes e após o período de tratamento.	Analisar efeitos de um protocolo de fisioterapia em pacientes DRC durante HD visando a melhora de sua QV.	Após tratamento o SF-36 mostrou melhora significativa das seguintes variáveis: capacidade funcional, nível de dor, vitalidade e saúde mental. Também foi observado que antes do tratamento 10 pacientes relatavam câimbras musculares que após a fisioterapia somente 4 continuaram relatando as contrações.
BAUMGARTEM 2012	61 indivíduos aproximadamente 52 anos. Foi avaliada QV pelo KDQOL-SF, distância percorrida TC6', e o número de repetições no teste de sentar e levantar em 30 segundos (TSL).	Avaliar a maneira subjetiva e objetiva a função física de pacientes com DRC em HD e suas possíveis associações.	Os domínios de função sexual e função cognitiva tiveram as maiores pontuações, enquanto que função física e papel profissional tiveram as menores pontuações. Houve diminuição da distância percorrida no TC6' em relação aos valores preditos. No TSL os pacientes realizaram 9+3 repetições. O domínio funcionamento físico associou-se com a distância percorrida no TC6 e com número de repetições no TSL.

REFERÊNCIAS

1. Pitta F, Kovellis D, Probst VS, Peres CPA, Delfino VDA. Função pulmonar e força muscular respiratória em pacientes com doença renal crônica. J Bras Pneumol, n.1, v.34, 2008, p.907-912.
2. Fassbinder TRC, Winkelmann ER, Shneider J, Wendland J, Oliveira OB. Capacidade funcional e qualidade de vida de pacientes com doença renal crônica pré-dialítica e em hemodiálise- um estudo transversal. In: J Bras Nefrol, n.1, V.37, 2015, p.47-54
3. Nascimento LCA, Coutinho EB, Silva KNG; Efetividade do exercício físico na insuficiência renal crônica. In: Fisioter Mov, n.1, v.25, 2012, p. 231-239
4. Cunha MS, Andrade V, Guedes CAV, Meneghetti CHZ, Aguiar AP, Cardoso AL. Avaliação da capacidade funcional e da qualidade de vida em pacientes renais crônicos submetidos a

tratamento hemodialítico. *Fisioter Pesq.* 2009;16(2):155-60.

5. Censo Brasileiro de Nefrologia 2013.
6. Molsted S, Eidemakb I, Sorensena HT, Kristensen JH. Five months of physical exercise in hemodialysis patients: effects on aerobic capacity, physical function and self-rated health. *Nephron Clin Pract.*2008;96(3):c76-c81.
7. Reboredo MM, Henrique DMN, Chaoubah A, Paula RB. Treinamento aeróbico melhora a capacidade funcional de pacientes em hemodiálise crônica. *Arq Bras Caediol.*2010;94(6):823-8
8. Nascimento LCA, Coutinho EB, Silva KNG. Efetividade do exercício físico na insuficiência renal crônica. *Fisiotr Mov.*n.1, v.25,2012, p.231-239.
9. Bastos MG, Souza VA, Oliveira D, Mansur HN, Silva MN. Sarcopenia na doença renal crônica. *J Bras Nefrol*, n.1, v.37, 2015, p.98-105.
10. Cury JL, Bruneto JF, Aydos R. Efeitos negativos da insuficiência renal crônica sobre a função pulmonar e capacidade funcional. *Ver Bras Fisioter*, n.2, v.14, 2010, p. 91-98.
11. Soares KT, Viesser MV, Rzniski TAB, Brum EP. Eficácia de um protocolo de exercícios físicos em pacientes com insuficiência renal crônica durante tratamento de hemodiálise. *Fisioter Mov*, n.1 v.24, 2011.
12. Dipp A, Signori LU, Strimban TM. Força muscular respiratória e capacidade funcional na insuficiência renal terminal. *Ver Bras Md Esporte*; 14(4), 2010.
13. Baumgartm MC, Dipp T, Silva VG, Plentz RD. Prcepção subjetiva da capacidade funcional e da qualidade de vida em pacientes renais rônico submetidos a tratamento dialítico. *Fisioter Pesq*, n.2, v.16, 2009, p. 155-160.
14. Rocha ER, Magalhães SM, Lima VP. Repercussão de um protocolo fisioterapêutico intradialítico na funcionalidade pulmonar, força de preensão manual e qualidade de vida em pacientes renais crônicos. *J Bras Nefrol*, n.4, v.32, 2010, p. 359-371.
15. Moura RMF, Silva FCR, Sousa LA. *Fisioter e Pesq.* N.15, v.1, 2008, p.86-91.
16. Najas CS, Pissulin FDM Picagnelli FL, Betonico GN, Almeida IC, Neder JÁ. Segurança e eficácia no treinamento físico na insuficiência renal crônica. *Rev Bras Med Esporte.* 2009;15(5):384-88

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.

Digite aqui...

Nome*

E-mail*

Website

[Publicar comentário »](#)